

ИННОВАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ: РОЛЬ НЕЙРОНАУКИ И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

INNOVATIONS IN REHABILITATION: THE ROLE OF NEUROSCIENCE AND NEUROTECHNOLOGY IN RESTORING THE FUNCTIONS OF THE NERVOUS SYSTEM

ПЛАТОНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
детский невролог,
ООО «Инновационная медицина».

PLATONOVA TATYANA SERGEEVNA,
Pediatric neurologist,
LLC «Innovative Medicine».

В данной статье рассматриваются инновационные технологии управления реабилитацией функций нервной системы, такие как технология искусственного интеллекта, мозговые интерфейсы, технология виртуальной реальности. Охарактеризованы особенности внедрения данных технологий в клиническую практику. Выявлена степень изученности вопроса функционального восстановления нервной системы, изучены достижения в области коррекции двигательных и когнитивных нарушений. Определены перспективные направления дальнейших исследований применения нейротехнологических инноваций в реабилитации пациентов с поражением ЦНС.

This article discusses innovative technologies for managing the rehabilitation of nervous system functions, such as artificial intelligence technology, brain interfaces, and virtual reality technology. The features of the introduction of these technologies into clinical practice are characterized. The degree of study of the issue of functional restoration of the nervous system has been revealed, achievements in the field of correction of motor and cognitive disorders have been studied. Promising directions for further research on the use of nanotechnology innovations in the rehabilitation of patients with central nervous system damage have been identified.

Ключевые слова: *нейрореабилитация, искусственный интеллект, нервная система, реабилитация, виртуальная реальность, мозговой интерфейс, инсульт, двигательная реабилитация, когнитивная реабилитация.*

Key words: *neurorehabilitation, artificial intelligence, nervous system, rehabilitation, virtual reality, brain interface, stroke, motor rehabilitation, cognitive rehabilitation.*

Пластичность центральной нервной системы, которая сохраняется на протяжении всей жизни, является основой для развития новых терапевтических стратегий в области нейрореабилитации. Терапевтические вмешательства, направленные на функциональное восстановление нервной системы, активно внедряют современные достижения биоинженерных, биологических и поведенческих технологий [1]. К примеру, транскраниальная стимуляция, которая способствуют достижению значимых результатов в коррекции двигательных и когнитивных нарушений. Помимо этого, последствия посттравматических повре-

ждений спинного мозга успешно корректируются путем имплантации генератора импульсов с возможностью запуска в режиме реального времени.

В работе Wagner и коллег описано, как пространственно-селективная стимуляция пояснично-крестцового отдела спинного мозга позволила в течение недели восстановить адаптивный контроль парализованных мышц, а контроль над мышцами без стимуляции пациенты восстановили в течение нескольких месяцев [2]. Достигнут успех в восстановлении функций спинного мозга путем нейромодуляции спинного мозга, функциональной электрической стимуляции мышц, использования экзоскелетов нижних конечностей с электроприводом. Принимаются во внимание результаты изучения карт активности спинного мозга с учетом индивидуального стиля походки, с целью мониторинга aberrантной активации двигательного пула и спинального нейропротезирования для восстановления адаптивной походки [3].

Технология виртуальной реальности.

Путем консолидированной работы врачей и разработчиков программного обеспечения стало возможным внедрение технологии VR (виртуальная реальность) в реабилитационный процесс. Ряд исследований демонстрирует положительное влияние данной технологии на процесс нейрореабилитации у пациентов с хронической мигренью и посттравматическими поражениями ЦНС [4; 5]. Предпринимаются попытки применения VR с целью объективной оценки когнитивных процессов [6], а стимулирующее воздействие VR на ЦНС применяется для когнитивной реабилитации [5].

Согласно недавнему мета-анализу, реабилитационные вмешательства с помощью виртуальной реальности в течение 6 недель демонстрируют положительный результат у пациентов, перенесших инсульт; а использование технологии VR в ранние сроки (в течение полугода после инсульта) позволяет оптимизировать результат реабилитации. Помимо этого, показано существенное преимущество реабилитационной программы с VR перед традиционной терапией в улучшении двигательных функций. В частности, использование установок с полным погружением в виртуальную реальность показало значительный прирост общей двигательной функции, а программы без такого погружения улучшали мелкую моторику [7].

Несмотря на технические сложности, которые несколько замедляют развитие новых реабилитационных программ, а также отсутствие методологических основ, регламентирующих деятельность в этом направлении, применение технологии VR в медицинской практике считается потенциально перспективным.

Применение мозговых интерфейсов.

Наиболее обсуждаемой в научном пространстве технологией, которая способствует пластичности мозга и функциональной реорганизации сенсомоторной нервной системы у пациентов, является мозговой интерфейс (интерфейс мозг-компьютер). Сущность метода заключается в фиксации активности мозга при выполнении (попытках выполнения) когнитивных и двигательных задач и преобразовании ее в полезную обратную связь. Обратная связь может носить визуальный, слуховой, тактильный характер или может выражаться в форме управляющих сигналов для внешних устройств [8]. Интуитивное управление роботизированными манипуляторами или иными кибернетическими устройствами применяется для компенсации и неврологического восстановления физических движений у пациентов с двигательными нарушениями [9].

Клинические исследования преимущественно направлены на изучение результатов применения мозговых интерфейсов в улучшении двигательных функций у пациентов, перенесших инсульт. В исследовании Cantillo-Negrete и др. показано, что традиционная реабилитация и тренировки с помощью мозгового компьютерного интерфейса демонстрируют равнозначные клинические и физиологические эффекты после инсульта [10].

С целью повышения эффективности мозговых интерфейсов предлагается комбинировать их с уже изученными инструментами двигательной реабилитации – с сенсорной стиму-

ляцией и наблюдением моторных действий. В работе Ren и коллег показатели применения мозгового интерфейса улучшали посредством проприоцептивной стимуляции перед заданием на создание двигательных образов [11]; а Choi и др. добились аналогичного положительного результата при сочетании тренировок с мозговым интерфейсом с наблюдением моторных действий [12]. В клиническом исследовании Li и коллег также показана эффективность 4-х недельного применения мозгового интерфейса в сочетании со звуковой сигнализацией, моторным наблюдением и мультисенсорной (роботизированной, слуховой и визуальной) обратной связью по сравнению с традиционной терапией для реабилитации после инсульта [13].

Эффективность подобного комбинированного подхода при инсульте объясняется ролью незатронутого полушария – двусторонняя активация коры головного мозга (в особенности незатронутой ее части), что способствует выполнению двигательных задач. Инициированная в ходе реабилитации реорганизация нейронов может происходить в ипсилезионном и в контралезионном полушарии, с двусторонней активацией гемипаретической стороны. Повышенная моторная активация коры головного мозга увеличивает вовлеченность пациентов и точность декодирования системы мозгового интерфейса, с последующей максимализацией пластичности мозга и восстановления когнитивных и моторных функций. При этом, выдвигается и противоположная точка зрения, которая акцентирует внимание на снижении интенсивности реорганизации нейронов пораженного полушария, при повышенной активности интактного полушария [13].

Использование искусственного интеллекта.

Определенно, большим потенциалом для улучшения здравоохранения и разработки новых стратегий реабилитации обладает технология искусственного интеллекта. Как правило, основной тенденцией является усовершенствование роботизированных экзоскелетов с помощью системы обработки данных и управления на основе искусственного интеллекта [14]. Примером может служить разработка роботизированной руки с интегрированной электромиографией, управляемой искусственным интеллектом. Технология призвана способствовать восстановлению двигательных функций после инсульта, путем определения намерений больных выполнять разгибание и сгибание пальцев на основе ЭМГ-активности трех мышц предплечья [15]. Применение ИИ в клинической практике существенно замедляется в силу низкой осведомленности населения о возможностях и безопасности данной технологии. В работе Alsobhi и коллег отмечается, что существенным препятствием внедрения ИИ в реабилитационные программы является стоимость ресурсов ИИ, а также нехватка знаний об ИИ среди пациентов [16].

Таким образом, современная литература чаще описывает краткосрочные наблюдения, отражающие применение нейротехнологических инноваций в реабилитации пациентов с поражением ЦНС. Продолжаются исследования по определению интенсивности и продолжительности использования инновационных методик; разрабатываются наиболее оптимальные подходы к их повсеместному клиническому внедрению. Изучение эффективности влияния технологий в долгосрочной перспективе, объективная оценка безопасности данных методов, являются предметом будущих исследований. Кроме того, перспективным направлением для изучения может служить проведение клинических исследований, с учетом ключевых характеристик пациентов, нуждающихся в реабилитации – продолжительность и тяжесть заболевания, пол, возраст; а также анализ эффективности различных инновационных подходов к реабилитации пациентов из разных групп населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wolpaw J.R., Thompson A.K. Enhancing neurorehabilitation by targeting beneficial plasticity //

Front Rehabil Sci. 2023. No. 29(4). pp. 1198679.

2. Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury / F.B Wagner [et al.] // Nature. 2018. No. 563(7729). pp. 65-71.

3. Spinal maps of motoneuron activity during human locomotion: neuromechanical considerations / P. Avaltroni [et al.] // Front Physiol. 2024. No. 23 (15). pp. 1389436.

4. Бофанова Н.С. Технология виртуальной реальности как перспективное направление в нейрореабилитации / Н.С. Бофанова, А.Ю. Тычков, Я.А. Ханфар, Р.В. Золотарев // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023. № 123(1). С. 131-136.

5. Cognitive rehabilitation in patients with traumatic brain injury: A narrative review on the emerging use of virtual reality / M.G. Maggio [et al.] // J Clin Neurosci. 2019. No. 6. pp. 11-14.

6. Immersive Versus Non-immersive Experience: Exploring the Feasibility of Memory Assessment Through 360° Technology / S. Ventura [et al.] // Front Psychol. 2019. No. 10. pp. 2509.

7. Soleimani M., Ghazisaeedi M., Heydari S. The efficacy of virtual reality for upper limb rehabilitation in stroke patients: a systematic review and meta-analysis// BMC Med Inform Decis Mak. 2024. No. 242(1). pp. 135.

8. Brain-machine interface-based training for improving upper extremity function after stroke: A meta-analysis of randomized controlled trials / Y.L. Xie [et al.] // Front Neurosci. 2022. No. 16. pp. 949575.

9. Ushiba J. Brain-Machine Interface and Neuro-Rehabilitation // Brain Nerve. 2019. Vol. 71(7). pp. 793-804.

10. Brain-computer interface coupled to a robotic hand Orthosis for stroke patients' neurorehabilitation: a crossover feasibility study / J. Cantillo-Negrete [et al.] // Front Hum. Neurosci. 2021. No. 15. pp.656975.

11. Enhanced motor imagery based brain-computer interface via FES and VR for lower limbs / S. Ren [et al.] // IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng. 2020. No. 28. pp. 1846-1855.

12. Brain computer interface-based action observation game enhances mu suppression in patients with stroke / H. Choi [et al.] // Electronics. 2019. No. 8. pp. 1466.

13. Sensorimotor Rhythm-Brain Computer Interface With Audio-Cue, Motor Observation and Multi-sensory Feedback for Upper-Limb Stroke Rehabilitation: A Controlled Study / X. Li [et al.] // Front Neurosci. 2022. No. 16. pp. 808830.

14. Effect of different modalities of artificial intelligence rehabilitation techniques on patients with upper limb dysfunction after stroke-A network meta-analysis of randomized controlled trials / Y. Zhu [et al.] // Front Neurol. 2023. No. 14. pp. 1125172.

15. New Artificial Intelligence-Integrated Electromyography-Driven Robot Hand for Upper Extremity Rehabilitation of Patients With Stroke: A Randomized, Controlled Trial / Y. Murakami [et al.] // Neurorehabil Neural Repair. 2023. No. 37(5). pp. 298-306.

16. Facilitators and Barriers of Artificial Intelligence Applications in Rehabilitation: A Mixed-Method Approach / M. Alsobhi [et al.] // Int J Environ Res Public Health. 2022. No. 19(23). pp. 15919.

© Платонова Т.С., 2024.